
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 347.121.1

DOI 10.5281/zenodo.18400215

Албегова А. В.

Албегова Алина Владимировна, Волгоградский государственный университет, д. 100, просп. Университетский, Волгоград, Волгоградская область, Россия, 400062. E-mail: albegovaal@yandex.ru.

Защита чести, достоинства и деловой репутации педагога в условиях цифровизации

Аннотация. В статье рассматривается проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников в условиях цифровизации. Анализируются особенности правового положения педагога при расширении цифровых коммуникаций, росте публичности профессиональной деятельности и распространении цифровых форм дискредитации. Исследуются действующие нормативно-правовые механизмы защиты нематериальных благ педагогов, закрепленные в нормах конституционного, гражданского, административного и уголовного права, а также правовых актах, регулирующих сферу образования. Выявлены основные проблемы правового регулирования, включая общий характер правовых норм, отсутствие специализированных процедур реагирования на цифровые формы дискредитации и недостаточную определенность понятийного аппарата. Обоснована необходимость совершенствования правового регулирования и развития институциональных механизмов защиты педагогических работников с учетом современных цифровых условий.

Ключевые слова: честь, достоинство, деловая репутация, педагог, цифровизация, защита.

Albegova A. V.

Albegova Alina Vladimirovna, Volgograd State University, 100 Universitetsky Prospekt, Volgograd, Volgograd Oblast, Russia, 400062. Email: albegovaal@yandex.ru.

Protecting the honor, dignity and business reputation of a teacher in the context of digitalization

Abstract. The article examines the problem of protecting the honor, dignity and business reputation of teaching staff in the context of digitalization. The article analyzes the peculiarities of the legal status of a teacher in the context of the expansion of digital communications, the growing publicity of professional activities and the spread of digital forms of discredit. The article exam-

ines the current regulatory and legal mechanisms for the protection of teachers' intangible assets, enshrined in the norms of constitutional, civil, administrative and criminal law, as well as legal acts regulating the field of education. The main problems of legal regulation have been identified, including the general nature of legal norms, the lack of specialized procedures for responding to digital forms of discrediting and the lack of certainty of the conceptual framework. The necessity of improving legal regulation and the development of institutional mechanisms for the protection of teaching staff, taking into account modern digital conditions, is substantiated.

Key words: honor, dignity, business reputation, teacher, digitalization, protection.

Введение. Процессы цифровизации, охватившие систему образования Российской Федерации, существенно трансформировали профессиональную деятельность педагога, формы коммуникации с обучающимися, родителями и профессиональным сообществом. Использование электронных образовательных платформ, социальных сетей, мессенджеров и иных цифровых каналов расширяет возможности образовательного взаимодействия, однако одновременно усиливает риски нарушения личных и профессиональных прав педагогических работников.

Как справедливо отмечает В. А. Карсаков, цифровое образование открывает широкие возможности для развития личности, повышения качества и доступности образования, однако данные процессы неизбежно сопровождаются возникновением новых правовых и этических вызовов, связанных с публичностью педагогической деятельности и уязвимостью личности в цифровой среде [3, с. 56]. В условиях цифровой открытости педагог становится объектом постоянной общественной оценки, нередко выходящей за рамки профессиональной критики и перерастающей в формы давления, дискредитации и оскорблений.

Особую значимость проблема приобретает в связи с распространением негативного пользовательского контента, «пранков», видеозаписей учебных занятий без согласия педагога, а также публикацией в сети Интернет порочащих или искаженных сведений, затрагивающих честь, достоинство и деловую репутацию учителя, что в совокупности формирует объективную потребность в научном

осмыслении механизмов правовой защиты педагогов в условиях цифровизации.

Несмотря на наличие в законодательстве Российской Федерации норм, направленных на защиту чести, достоинства и деловой репутации личности, их применение в отношении педагогических работников в условиях цифровизации остается недостаточно эффективным. Основная проблема заключается в отсутствии специализированных правовых механизмов защиты педагога от цифровых форм дискредитации, а также в размытости понятий профессиональной чести и достоинства, что затрудняет правоприменительную практику и снижает уровень реальной защищенности педагогов.

Анализ научных публикаций [3; 7; 11] показывает, что в современных исследованиях проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников рассматривается преимущественно в контексте цифровой трансформации образовательной среды, изменения форм педагогической коммуникации и роста публичности профессиональной деятельности учителя. Основное внимание уделяется социальным и этическим аспектам цифровизации образования, тогда как правовые механизмы защиты нематериальных благ педагога в цифровом пространстве анализируются фрагментарно и без выработки комплексного подхода.

В научных работах [7; 11] подчеркивается наличие нормативных предпосылок для защиты прав педагогических работников, однако отмечается недостаточная адаптация действующего законодательства к условиям цифровой среды, что проявляется в отсутствии четких дефиниций, процессуальных гарантий и спе-

циализированных инструментов реагирования на цифровые формы дискредитации. В целом можно констатировать, что проблема находится на стадии формирования научного осмысления и требует дальнейшего системного исследования.

В исследовании применялись формально-юридический и системный подходы, а также методы анализа и толкования норм законодательства Российской Федерации. Материалами исследования послужили нормативные правовые акты и научные публикации по проблеме защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников в условиях цифровизации.

Результаты исследования и их обсуждение.

Проведенный анализ нормативно-правового регулирования и научных источников позволяет установить, что защита чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников в условиях цифровизации в Российской Федерации обеспечивается нормами конституционного, гражданского, административного и уголовного права, а также правовыми актами, регулирующими сферу образования. При этом действующая правовая модель носит преимущественно общий характер и лишь частично учитывает специфику цифровой образовательной среды.

Базовые гарантии защиты нематериальных благ личности закреплены в Конституции Российской Федерации. Так, ст. 23 Конституции РФ провозглашает право каждого на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, а также на защиту своей чести и доброго имени [5]. В условиях цифровизации данная норма приобретает особое значение, поскольку профессиональная деятельность педагога становится публично доступной, а сведения о нем могут распространяться в сети Интернет без его согласия. Статья 46 Конституции РФ, закрепляющая право на судебную защиту, формирует универсальный механизм восстановления нарушенных прав педагогиче-

ских работников, включая защиту чести, достоинства и деловой репутации.

Существенную роль в обеспечении правовой защиты педагога в цифровой среде играет Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» [9]. В соответствии со ст. 2 данного закона целью правового регулирования является защита прав и свобод человека при обработке его персональных данных, включая защиту неприкосновенности частной жизни. Согласно ст. 3 персональные данные охватывают любую информацию, относящуюся к определяемому физическому лицу, что позволяет относить к ним фото- и видеоматериалы с участием педагога, а также сведения о его профессиональной деятельности. Ст. 6 устанавливает обязательность согласия субъекта персональных данных на их обработку, а ст. 8 предоставляет право требовать исключения сведений из общедоступных источников, что имеет принципиальное значение при несанкционированном размещении информации о педагогах в сети Интернет.

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» признает особый статус педагогических работников и прямо закрепляет их право на защиту профессиональной чести и достоинства, а также на справедливое и объективное расследование нарушений норм профессиональной этики (п. 13 ч. 3 ст. 47 [10]). Установленные законом формы защиты, включая обращения в органы управления образовательной организацией и комиссии по урегулированию споров (ч. 3.1 ст. 47 [10]), создают институциональные предпосылки для досудебного разрешения конфликтов, однако на практике не всегда обеспечивают эффективное восстановление нарушенных прав.

Ключевым судебным механизмом защиты чести, достоинства и деловой репутации педагога выступает ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации [1]. Указанная норма предоставляет право требовать опровержения порочащих сведений, их удаления, а также

компенсации морального вреда. Особое значение в условиях цифровизации имеет п. 5 ст. 152 ГК РФ [1], предусматривающий право требовать удаления порочащей информации из сети Интернет и опубликования опровержения способом, обеспечивающим его доведение до пользователей.

Процессуальная возможность реализации указанных прав обеспечивается ст. 3 ГПК РФ, согласно которой заинтересованное лицо вправе обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов [2].

Административная и уголовная защита чести и достоинства педагога реализуется посредством ст. 5.61 КоАП РФ [4], устанавливающей ответственность за оскорбление, и ст. 128.1 УК РФ [8], предусматривающей ответственность за клевету, в том числе совершенную с использованием информационно-телекоммуникационных сетей.

Дополнительным элементом правового механизма защиты профессиональной чести и достоинства педагогических работников выступают разъяснения правоприменительного характера, содержащиеся в Письме Общероссийского Профсоюза образования от 28.01.2022 № 39 [6]. Вместе с тем письмо носит рекомендательный характер и не устанавливает самостоятельных мер юридической ответственности, что ограничивает его правоприменительное значение и обуславливает зависимость эффективности защиты прав педагогов от практики конкретных образовательных организаций.

Выявленные проблемы правового регулирования коррелируют с научными выводами Т. С. Чайкиной, которая указывает, что в действующей нормативно-правовой базе Российской Федерации содержится ряд документов, формально обеспечивающих защиту чести и достоинства педагогических работников, однако сами данные понятия остаются размытыми и требуют более детальной юридической конкретизации для их однозначного толкования и эффективного применения на практике [11, с. 152].

Сходную позицию занимают А. Н. Ремезова и В. А. Ильин, подчеркивающие отсутствие в Российской Федерации четкого и специализированного механизма защиты чести, достоинства и деловой репутации педагога, нарушенных посредством размещения порочащих сведений в сети Интернет. Авторы обосновывают необходимость принятия специального нормативного правового акта, ориентированного на защиту педагогических работников в цифровой среде и учитывающего особенности распространения информации в информационно-телекоммуникационных сетях [7, с. 208].

Важным институциональным элементом развития системы защиты профессиональной чести и достоинства педагогических работников стало создание в сентябре 2025 года Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов. В состав данного совещательного органа вошли представители Министерства просвещения Российской Федерации, Общероссийского Профсоюза образования, федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также эксперты в сфере образования, что свидетельствует о межведомственном и комплексном характере данного механизма.

Основной функцией Совета является рассмотрение обращений педагогических работников по сложным и конфликтным ситуациям, связанным с нарушением их профессиональной чести и достоинства, а также выработка рекомендаций по разрешению подобных споров. Деятельность Совета ориентирована преимущественно на досудебное урегулирование конфликтов и оказание методической и консультативной поддержки педагогам. Вместе с тем все принимаемые решения носят рекомендательный характер и не обладают обязательной юридической силой, что ограничивает возможности прямого восстановления нарушенных прав.

Несмотря на указанные ограничения, создание Совета следует рассматривать как значимый шаг в направлении институционализации защиты профессиональных прав педагогических работников в

условиях цифровизации. Функционирование данного органа способствует формированию единых подходов к оценке конфликтных ситуаций, связанных с публичной дискредитацией педагогов, а также повышению уровня правовой осведомленности образовательных организаций в вопросах защиты профессиональной чести и достоинства.

Таким образом, результаты исследования свидетельствуют о наличии в Российской Федерации разветвленной нормативной и институциональной базы защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников, которая, однако, в условиях цифровизации остается недостаточно эффективной.

Основными проблемами являются:

- общий характер правовых норм;
- отсутствие специализированных процедур реагирования на цифровые формы дискредитации;
- недостаточная определенность понятийного аппарата.

В совокупности указанные обстоятельства обуславливают необходимость дальнейшего совершенствования правового регулирования защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников с учетом условий цифровизации образовательной среды.

Заключение.

Проведенное исследование показало, что в условиях цифровизации образовательной среды проблема защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников приобретает особую актуальность. Расширение публичности профессиональной деятельности педагога и активное использование цифровых коммуникаций повышают риски распространения порочащей информации и иных форм дискредитации.

В Российской Федерации сформирована разветвленная нормативная и институциональная база защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников, однако ее эффективность в цифровой среде остается ограниченной. Универсальный характер право-

вых норм, отсутствие специальных процедур реагирования на цифровые формы посягательств, а также неопределенность понятий профессиональной чести и достоинства препятствуют своевременному и полноценному восстановлению нарушенных прав педагогов.

В целях повышения эффективности правовой защиты педагогических работников в условиях цифровизации представляется целесообразным реализация следующих направлений совершенствования правового регулирования.

Во-первых, требуется уточнение и нормативное закрепление понятий профессиональной чести, достоинства и деловой репутации педагога с учетом особенностей их проявления в цифровой образовательной среде.

Во-вторых, обоснована необходимость разработки специализированных правовых процедур реагирования на цифровые формы дискредитации, включая ускоренные механизмы удаления порочащей информации и восстановления нарушенных нематериальных благ.

В-третьих, целесообразно нормативное развитие досудебных и внесудебных форм защиты прав педагогических работников, в том числе путем расширения полномочий комиссий по урегулированию споров и институционального укрепления деятельности Совета по защите профессиональной чести и достоинства педагогов.

В-четвертых, представляется важным повышение уровня правовой грамотности педагогов и руководителей образовательных организаций в вопросах защиты нематериальных благ в цифровой среде, что позволит повысить эффективность использования уже существующих правовых инструментов.

Реализация предложенных рекомендаций будет способствовать формированию более комплексной и адаптированной к условиям цифровизации системы защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников, что позволит укрепить профессиональный

статус педагога, повысить уровень правовой защищенности участников образовательных отношений и обеспечить

устойчивое развитие цифровой образовательной среды в Российской Федерации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 25.11.2025) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.08.2025) // СПС «Консультант-Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (дата обращения: 20.12.2025).
2. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 31.07.2025, с изм. от 22.12.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (дата обращения: 20.12.2025).
3. Карсаков В. А. Тенденции цифровизации образования // Социально-педагогические вопросы образования и воспитания: материалы II Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Чебоксары: ООО "Издательский дом «Среда», 2025. С. 55–56.
4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 15.12.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (дата обращения: 20.12.2025).
5. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «Консультант-Плюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 20.12.2025).
6. Письмо Общероссийского Профсоюза образования от 28.01.2022 N 39 «Разъяснения для образовательных организаций по защите прав педагогических работников в части неприкосновенности частной жизни и защиты профессиональной чести и достоинства, а также прав на справедливое и объективное расследование нарушений норм профессиональной этики педагогических работников в соответствии с федеральным законодательством» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414847/6a4f35297fed03b2f35ca9628476eb1de6907cd1/ (дата обращения: 20.12.2025).
7. Ремезова А. Н., Ильин В. А. Защита чести и достоинства педагога в сети Интернет // Ресурсосберегающие технологии в контроле, управлении качеством и безопасности: сборник научных трудов XI Международной конференции школьников, студентов, аспирантов, молодых ученых. Томск: Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 2023. С. 205–208.
8. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 17.11.2025, с изм. от 17.12.2025) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (дата обращения: 20.12.2025).
9. Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 24.06.2025) «О персональных данных» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 20.12.2025).
10. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 15.10.2025) «Об образовании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 20.12.2025).
11. Чайкина Т. С. Правовые проблемы защиты чести, достоинства и деловой репутации педагогических работников // Студенческая наука: актуальные вопросы, достижения и инновации: сборник статей XI Международной научно-практической конференции. Пенза: Наука и Просвещение (ИП Гуляев Г.Ю.), 2023. С. 150–152.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Grazhdanskij kodeks Rossijskoj Federacii (chast' pervaya) ot 30.11.1994 N 51-FZ (red. ot 31.07.2025, s izm. ot 25.11.2025) (s izm. i dop., vstup. v silu s 01.08.2025) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).

2. Grazhdanskij processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 14.11.2002 N 138-FZ (red. ot 31.07.2025, s izm. ot 22.12.2025) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39570/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).
3. Karsakov V. A. Tendencii cifrovizacii obrazovaniya // Social'no-pedagogicheskie voprosy obrazovaniya i vospitaniya: materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferencii s mezhdunarodnym uchastiem. CHEboksary: OOO "Izdatel'skij dom «Sreda», 2025. S. 55–56.
4. Kodeks Rossijskoj Federacii ob administrativnyh pravonarusheniyah ot 30.12.2001 N 195-FZ (red. ot 15.12.2025) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).
5. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneniyami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 01.07.2020) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).
6. Pis'mo Obshcherossijskogo Profsoyuza obrazovaniya ot 28.01.2022 N 39 «Raz'yasneniya dlya obrazovatel'nyh organizacij po zashchite prav pedagogicheskikh rabotnikov v chasti neprikosnovennosti chastnoj zhizni i zashchity professional'noj chesti i dostoinstva, a takzhe prav na spravedlivoe i ob'ektivnoe rassledovanie narushenij norm professional'noj etiki pedagogicheskikh rabotnikov v sootvetstvii s federal'nym zakonodatel'stvom»// SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_414847/6a4f35297fed03b2f35ca9628476eb1de6907cd1/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).
7. Remezova A. N., Il'in V. A. Zashchita chesti i dostoinstva pedagoga v seti Internet // Resursosberegayushchie tekhnologii v kontrole, upravlenii kachestvom i bezopasnosti: sbornik nauchnyh trudov XI Mezhdunarodnoj konferencii shkol'nikov, studentov, aspirantov, molodyh uchenyh. Tomsk: Nacional'nyj issledovatel'skij Tomskij politekhnicheskij universitet, 2023. S. 205–208.
8. Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii ot 13.06.1996 N 63-FZ (red. ot 17.11.2025, s izm. ot 17.12.2025) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).
9. Federal'nyj zakon ot 27.07.2006 N 152-FZ (red. ot 24.06.2025) «O personal'nyh dannyh» // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).
10. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 N 273-FZ (red. ot 15.10.2025) «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (data obrashcheniya: 20.12.2025).
11. CHajkina T. S. Pravovye problemy zashchity chesti, dostoinstva i delovoj reputacii pedagogicheskikh rabotnikov // Studencheskaya nauka: aktual'nye voprosy, dostizheniya i innovacii: sbornik statej XI Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Penza: Nauka i Prosveshchenie (IP Gulyaev G.YU.), 2023. S. 150–152.

Поступила в редакцию: 25.12.2025.

Принята в печать: 30.01.2026.